

Aplicação da Simulação com software Arena: Um estudo de caso no Sistema Único de Saúde (SUS)

*Application of Simulation with Arena software: A
case study in the Unified Health System (SUS)*

*Aplicación de la Simulación con el software Arena:
Un estudio de caso en el Sistema Único de Salud
(SUS)*

Lucas Rodrigues Luiz¹

Lucas.luiz@fatec.sp.gov.br

Valeska Silva Santos¹

Valeska.santos01@fatec.sp.gov.br

Andrea Ferreira Teixeira¹

Andrea.teixeira@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Morais¹

Roberto.morais@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Simulação.
SUS.
AMA.

Keywords:

Simulation.
SUS.
AMA.

Palabras clave:

Simulación.
SUS.
AMA.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7ª EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Alexandre Formigoni
Jeferson Souza Dias

Resumo:

Este estudo explora a aplicação da simulação computacional utilizando o software Arena no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de otimizar os processos de atendimento e melhorar a gestão em unidades de saúde pública. A pesquisa foi conduzida por meio de um estudo de caso em uma Assistência Médica Ambulatorial (AMA) do SUS, onde foi modelado o fluxo de atendimento dos pacientes, desde a chegada à unidade até a alta ou encaminhamento para exames especializados. A simulação foi desenvolvida para analisar as etapas do atendimento, como triagem, atendimento médico, prescrição de exames ou medicamentos, realização de exames e registro de alta, considerando variáveis como tempo de espera, demanda e fluxo de pacientes. O software Arena foi utilizado para criar um modelo de simulação que representasse a dinâmica do processo, permitindo identificar gargalos e pontos de melhoria no atendimento.

Abstract:

This study explores the application of computer simulation using the Arena software in the context of the Unified Health System (SUS), with the aim of optimizing care processes and improving management in public health units. The research was conducted through a case study in a SUS Medical Care Outpatient Clinic, where the flow of patient care was modeled, from arrival at the unit to discharge or referral for specialized exams. The simulation was developed to analyze the stages of care, such as screening, medical care, prescribing tests or medications, carrying out tests and recording discharge, considering variables such as waiting time, demand and patient flow. The Arena software was used to create a simulation model that represented the dynamics of the process, allowing bottlenecks and points for improvement in service to be identified.

Resumen:

Este estudio explora la aplicación de simulación informática utilizando el software Arena en el contexto del Sistema Único de Salud (SUS), con el objetivo de optimizar los procesos de atención y mejorar la gestión en las unidades de salud pública. La investigación se realizó a través de un estudio de caso en un Ambulatorio de Atención Médica del SUS, donde se modeló el flujo de atención del paciente, desde la llegada a la unidad hasta el alta o la derivación para exámenes especializados. La simulación fue desarrollada para analizar las etapas de la atención, como detección, atención médica, prescripción de pruebas o medicamentos, realización de pruebas y registro del alta, considerando variables como tiempo de espera, demanda y flujo de pacientes. Se utilizó el software Arena para crear un modelo de simulación que representó la dinámica del proceso, permitiendo identificar cuellos de botella y puntos de mejora en el servicio.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

A insatisfação da população com os serviços públicos é evidente, especialmente na área da saúde, que é uma responsabilidade do governo conforme o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, ou seja, são obrigações legais que determinam que o sistema público de saúde deve garantir acesso universal e igualitário, especialmente para aqueles que mais precisam.

A aplicação da simulação na análise de dados no setor de saúde é um assunto de grande importância e com potencial de impacto significativo. A intrincada gestão de sistemas de saúde, que requer a coordenação de recursos humanos, materiais e tecnológicos, além da exigência de previsibilidade e eficácia, torna a simulação um recurso promissor para aprimorar esses processos. Por meio de simulações, podemos antecipar cenários, identificar obstáculos operacionais e sugerir soluções que podem ser experimentadas de maneira segura e controlada antes de serem postas em prática na vida real.

O presente artigo tem como objetivo aplicar a Simulação, avaliando os motivos das filas que se formam no acesso aos serviços de uma Assistência Médica Ambulatorial (AMA) na região da Zona Leste de São Paulo. Pretende-se, ao final dessa pesquisa, simular uma solução para agilizar o serviço de atendimento. É importante lembrar que os modelos matemáticos nem sempre conseguem descrever e prever com precisão os fenômenos de formação de filas, devido à necessidade de simplificação na modelagem. No entanto, esse estudo ainda oferece vantagens significativas, pois permite fornecer dados e identificar restrições de processos, equipamentos e instalações.

A simulação computadorizada tem se revelado um recurso valioso para a análise e aprimoramento constante do sistema público de saúde. Um manual desenvolvido pela UNICHRISTUS (Centro Universitário *Christus*) ressalta a relevância da simulação como estratégia pedagógica crucial, oferecendo um ambiente controlado onde os profissionais podem melhorar suas competências clínicas e tomar decisões sem correr riscos reais. Ele também destaca a relevância de cada fase no processo de aprendizado e prática clínica, sendo aplicável em várias áreas, tais como treinamentos de primeiros socorros, procedimentos cirúrgicos e atendimentos emergenciais. Portanto, a simulação computacional é um recurso viável e eficiente para a análise de dados no setor de saúde, auxiliando no aprimoramento constante dos processos e na otimização dos recursos existentes.

2. Fundamentação Teórica

A Teoria das Filas, conforme descrito por Medeiros (2010), avalia “o comportamento de um sistema de filas, levando em conta o tempo médio de permanência e de espera de um cliente no sistema, a probabilidade de formação de fila, a taxa de rejeição de clientes e a possibilidade de um cliente esperar mais do que o previsto e desistir. ” Sendo um método estatístico de probabilidade, é necessário considerar a margem de erro em cada um desses aspectos, pois “a margem de erro é uma medida crítica da incerteza em qualquer pesquisa ou previsão. Ignorar ou subestimar a margem de erro pode levar a conclusões precipitadas e decisões mal informadas.” (SILVER, 2012)

Além das filas, existem outros problemas, mas uma reestruturação não complexa pode ajudar a diminuir inconvenientes do tempo de atendimento utilizando menos recursos. Evidentemente é preciso melhorias na própria estrutura e investimento, já que “a crise na saúde pública do Brasil deve ser considerada sob três aspectos básicos, quais sejam, a deficiência na estrutura física, a falta de disponibilidade de material-equipamento-medicamentos e a carência de recursos humanos.” (MADEIRO, 2013). A seguinte abordagem não invade todos esses âmbitos, mas abrange a esfera organizacional e a decorrência de fluxo de pessoas, de forma que torna viável e sustentável tal proposta de avanço, como será mostrado.

Em um processo produtivo, os gargalos são momentos cruciais em que a capacidade de produção é limitada, o que leva a atrasos e ineficiências. Eles ocorrem quando a demanda por uma etapa específica de um processo supera a capacidade dessa etapa. Isso resulta em mais trabalho e menor eficiência no geral. A identificação e o gerenciamento de problemas são fundamentais para aumentar a produtividade. A Teoria das Regras (TOC), criada por Eliyahu M. Goldratt enfatiza que, para melhorar o fluxo de trabalho, é fundamental concentrar-se nos gargalos. Ao identificar um gargalo, a TOC diz que é possível aumentar a capacidade ou distribuir a carga de trabalho para melhorar o desempenho do sistema como um todo.

Logo, os gargalos são problemas que impedem que um processo funcione mais eficientemente. Para alcançar melhorias contínuas na produção e na qualidade dos resultados, eles devem ser administrados de forma eficaz. Segundo Goldratt, enfatiza-se que os gargalos são restrições dentro do sistema, e em muitos casos tornam-se uma das causas de muitas empresas não conseguirem permanecer saudáveis. Identificar os gargalos e saber como melhorar a qualidade de sua produção é primordial para o sucesso da empresa. (GOLDRATT, 2006)

Teoria das Filas é um campo da matemática aplicada que analisa o comportamento de filas de espera em sistemas onde há demanda por serviços. Ela é utilizada para otimizar o desempenho de sistemas que envolvem a espera de recursos, como servidores, atendentes ou máquinas, para atender a solicitações de clientes ou usuários. A teoria ajuda a prever tempos de espera, determinar a capacidade necessária e melhorar a eficiência do sistema.

2.1. Sistema Único de Saúde (SUS)

Os problemas com o sistema público, gratuito e universal de saúde do Brasil permanecem complicados, mesmo mais de 30 anos depois que a Constituição de 1988 foi promulgada. É importante ter em mente que a saúde tem uma característica única que impacta significativamente as políticas públicas: a demanda é infinita e às vezes imprevisível, apesar do orçamento limitado. Assim, as discussões sobre gestão do sistema ou alocação de recursos são constantes e controversas.

O Brasil é um país continental com mais de 200 milhões de pessoas e grandes disparidades econômicas, sociais, de saúde, demográficas e culturais. A nossa federação é composta por 5.570 municípios, 26 estados e um Distrito Federal. A partir da atual Constituição, eles se tornaram entes federativos com autonomia política, financeira e administrativa. A redemocratização e a reconfiguração da Federação brasileira estão ligadas ao processo de estabelecimento do sistema de saúde do país. Atualmente, o SUS está disponível em todos os municípios do país, apesar de seus vários problemas, representa um avanço significativo em relação ao que era antes:

"A Constituição de 1988 marcou uma inflexão na história política e social do Brasil, estabelecendo não apenas a redemocratização do país, mas também a criação de um sistema de saúde voltado para a universalidade e a equidade. O Sistema Único de Saúde (SUS) consolidou-se como um dos maiores avanços no campo das políticas públicas no Brasil, configurando uma nova relação entre o Estado e os municípios, e descentralizando a gestão e a prestação dos serviços de saúde. Assim, a descentralização não foi apenas uma mudança administrativa, mas também um reflexo da reorganização da Federação Brasileira no pós-1988" (MARINHO, M. de F., 2010, p. 45).

A origem do SUS está ligada ao Movimento da Reforma Sanitária, que ocorreu em meados da década de 1970. Na época, um dos principais pontos de luta contra a ditadura militar era a saúde pública. O acesso gratuito e integral aos serviços de saúde para todos os cidadãos é o único objetivo em que os sanitaristas conseguiram unir várias correntes e políticas. Até então, a saúde estava ligada ao Instituto de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), o que significava que apenas aqueles que auxiliam recebimento de serviços. A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou os fundamentos do projeto sanitário em 1986, abrindo caminho para sua aprovação na Assembleia Nacional Constituinte. O principal papel da União é regulamentar, incentivar e avaliar as atividades de saúde. Os Estados e municípios são responsáveis pela organização e execução dos serviços que atendem às

necessidades das pessoas locais. Assim, os três entes federativos cooperam em vez de competir. Aqueles que estão na ponta e têm a melhor compreensão das necessidades reais dos cidadãos fornecem serviços de saúde de forma articulada e complementar. E o serviço é oferecido por redes públicas, privadas e filantrópicas.

Uma fonte inesgotável de conflitos é a cooperação entre as esferas pública e privada, bem como a cooperação entre a União, estados, municípios, entidades regulatórias e legisladores que regulam suas relações. Desde o início, o sistema foi projetado para permitir que vários atores trabalhassem juntos, cada um dos eixos essenciais para sua concretização. O sistema brasileiro é caracterizado por princípios adicionais. Uma possibilidade é a participação social por meio de conselhos, que podem monitorar, criticar e apoiar a gestão da saúde. Além disso, integralidade: uma atenção à saúde que inclui promoção e prevenção, redução de casos de doenças e reabilitação.

2.2. Assistência Médica Ambulatorial (AMA)

Um dos desafios da Secretaria Municipal de Saúde é consolidar o SUS desenvolvendo estratégias efetivas com enfoque na promoção, prevenção e reabilitação em todos os níveis de assistência. Os novos desafios que se impõe na vida dos cidadãos de uma metrópole com mais de dez milhões de habitantes, o estilo de vida do paulistano, pressupõem mudanças de paradigmas e adequações no modelo de assistência à saúde. Assim, a Secretaria Municipal de Saúde, atenta à realidade identificou a necessidade de racionalizar e hierarquizar a oferta de serviços de saúde no território e propôs a criação, em 2005, das Unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA), implantadas no campo de atuação da Atenção Básica, integrada e articulada à rede de serviços, atendendo a demanda espontânea de agravos menores, possibilitando que os Serviços de Urgência e Emergências tenham seus recursos destinados à assistência de maior complexidade. A AMA absorve a demanda de baixa e média complexidade com qualidade sem perder a medida do risco e a necessidade da continuidade das atividades de promoção, prevenção e assistência básica.

A gestão das AMAs está sendo compartilhada entre Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e as entidades da sociedade civil. As características de cada AMA podem admitir alterações, de acordo com as necessidades locais, podendo funcionar 24 horas. A SMS, sempre atenta às necessidades da população, analisando os indicadores sócio-epidemiológicos e demográficos, constatou a necessidade de ampliação de atendimento médico em especialidades e procedimentos especializados no Município de São Paulo, no âmbito da Atenção Básica, preferencialmente naquelas áreas diretamente relacionadas ao atendimento das doenças crônico-degenerativas. Dessa forma em abril de 2008 foi iniciado um Projeto e implantação dos serviços de Atendimento Médico Ambulatorial em especialidades – AMA Especialidades.

As AMA Especialidades atendem de segunda feira a sábado das 07:00 às 19:00 horas e oferecem consultas diariamente nas seguintes especialidades: ortopedia, cirurgia vascular, cardiologia, endocrinologia, neurologia, urologia e reumatologia. Além das consultas, dispõe de exames: eletrocardiograma, teste ergométrico, holter, monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), ecodopplercardiograma, *doppler* vascular, eletroencefalograma, ultrassonografia, RX e exames laboratoriais. O agendamento nas AMA Especialidades é realizado pelas Unidades Básicas de Saúde. A AMA tem como função o atendimento não agendado à pacientes com patologias de baixa e média complexidades nas áreas de Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia. O objetivo é que os atendimentos de casos menos graves sejam realizados na própria AMA, evitando uma lotação desnecessária nos Pronto-socorro e Hospitais. Entre os serviços oferecidos, estão: inalação, curativos, cauterização, retirada de pontos e medicação, além de exames de Raio-X e Eletrocardiograma.

2.3. Teoria das filas

A teoria das filas é um campo crucial da pesquisa operacional, focado na análise de sistemas que envolvem a espera. As filas são frequentes em várias situações, como no serviço ao cliente em instituições bancárias, hospitais, centrais de atendimento, sistemas de transporte e até mesmo em

serviços online. A teoria das filas tem como objetivo principal examinar e aprimorar o desempenho desses sistemas, reduzindo o tempo de espera e aprimorando a eficácia do serviço. Um dos fundamentos da teoria das filas é a aplicação de processos estocásticos, que são representações matemáticas que retratam sistemas que se desenvolvem ao longo do tempo de forma probabilística. Esses procedimentos são essenciais para compreender a dinâmica das filas e antecipar seu rendimento em diversas situações de carga. A teoria das filas, além dos processos estocásticos, emprega diversos instrumentos da matemática aplicada, como a teoria das probabilidades, estatística e técnicas de otimização. Essas ferramentas possibilitam a criação de modelos capazes de simular variados cenários e avaliar o efeito de várias políticas de atendimento.

Teoria das filas é o estudo quantitativo de sistemas em linhas de esperas, ou filas. As linhas de espera podem se formar, ainda quando o sistema tiver uma capacidade suficiente em média para suprir a demanda, pois o tempo de chegada e o tempo de serviço para os clientes são aleatórios e variáveis (MONKS, 1987).

Frequentemente, as filas são formadas por um desequilíbrio entre a procura por serviços e a capacidade do sistema em satisfazê-los. Por exemplo, um hospital pode contar com um número restrito de profissionais de saúde, enquanto a quantidade de pacientes pode sofrer variações significativas ao longo do dia. Quando a procura supera a oferta, surge uma lista de espera. Compreender a conexão entre a procura e a disponibilidade de serviços é fundamental para administrar a extensão das filas. É crucial determinar em quais circunstâncias as filas podem ser aceitáveis, isto é, quando o tempo de espera ainda é tolerável para os consumidores. Ademais, é crucial definir ações que possam ser postas em prática para manter as filas dentro de padrões toleráveis. Estas intervenções podem incluir o aumento da capacidade de atendimento, a melhoria da eficiência dos processos ou a implementação de sistemas de triagem para priorizar certos tipos de atendimento.

O cliente é uma unidade que deve ter um determinado atendimento, classificado por máquinas, peças ou pessoas; a fila se refere ao número de clientes que espera ser atendido, não inclui o cliente que está passando pelo atendimento; canal de atendimento se trata do processo que realiza os atendimentos aos clientes, podendo ser único ou múltiplos, indicado por S significado por números de canais; taxa de chegada se refere ao tempo que os clientes são atendidos; e por fim tamanho da população é o grupo que pertence os clientes, se houver um grupo de apenas alguns clientes potenciais diz que a população é finita, se houver um número maior de clientes que não se consiga apurar a população é finita. (SHAMBLIN; STEVENS JR, 1979).

A teoria das filas é amplamente utilizada em várias áreas: na saúde, para melhorar o fluxo de pacientes em hospitais e clínicas; no transporte, para administrar o tráfego e aprimorar os serviços de transporte público; no atendimento ao cliente, para aumentar a eficácia em centrais de atendimento e serviços online; e na logística, para aprimorar os processos de entrega e administração de depósitos. Em suma, a teoria das filas é um campo vasto e diversificado que mescla teoria matemática com usos práticos para solucionar questões reais de espera e serviço. Compreender e implementar esses princípios pode resultar em aprimoramentos notáveis na eficácia dos sistemas e na satisfação dos consumidores.

3. Método

O presente estudo tem como objetivo a aplicação da simulação computacional com o software Arena para analisar e otimizar o fluxo de atendimento em uma unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) do Sistema Único de Saúde (SUS). A metodologia utilizada envolve as seguintes etapas:

A pesquisa começa com a identificação das principais razões das filas e dos extensos períodos de espera nos serviços disponibilizados pelo AMA, com o objetivo de detectar obstáculos no fluxo de atendimento. A meta principal é descobrir estratégias para diminuir o tempo de espera e aprimorar a eficácia do serviço. O estudo foca em uma unidade particular de um AMA, selecionada com base em

critérios como quantidade de atendimentos e disponibilidade de recursos. O tipo de atendimento examinado é definido com base no tempo de espera para ser atendido em um AMA.

A segunda etapa consiste na coleta de dados reais da unidade de saúde em estudo. Os dados coletados incluem o número de pacientes atendidos por dia (com até de 200 pacientes em um período de 12 horas), o tempo de espera médio para atendimento, o número de servidores disponíveis e a capacidade de recursos materiais e tecnológicos. Além disso, serão medidos os tempos de chegada e de atendimento dos pacientes, de modo a calcular a taxa de chegada, estimada em 0,28 pacientes por minuto (cerca de 1 paciente a cada 3-4 minutos).

A implementação será acompanhada de um sistema de monitoramento contínuo, que avaliará o impacto das mudanças em termos de eficiência do atendimento e satisfação dos usuários. Este monitoramento permitirá ajustes futuros, garantindo que o sistema de atendimento continue a operar de forma eficiente e ajustada às necessidades da população. A partir das informações recolhidas, será elaborado um modelo de simulação no programa Arena. Este modelo deve reproduzir o processo integral de atendimento na AMA, desde a recepção do paciente até a conclusão do serviço. Assim, no software, serão definidos parâmetros como o tempo médio de espera, a frequência de chegada dos pacientes, a capacidade de atendimento por servidor e a disponibilidade de recursos. Adicionalmente, variáveis aleatórias serão adicionadas para espelhar a variabilidade tanto no tempo de atendimento quanto na chegada dos pacientes. Depois de criar o modelo, serão realizados diversos cenários no programa Arena. A simulação possibilitará a avaliação do efeito de diversas configurações operacionais, tais como a modificação no número de funcionários, alterações nos horários de funcionamento da unidade e o remanejamento de funcionários.

A fase seguinte envolve a avaliação dos resultados produzidos pelas simulações. Os principais indicadores a serem avaliados incluem o tempo médio de espera dos pacientes, a quantidade total de pacientes atendidos em um dia, a taxa de desistência (pacientes que abandonam antes de serem atendidos) e o uso dos recursos disponíveis. Com essa avaliação, poderemos determinar quais alterações nas operações da AMA podem levar a aprimoramentos no fluxo de atendimento, melhor utilização de recursos e diminuição do tempo de espera. Para garantir que os resultados da simulação correspondam à realidade, uma validação do modelo simulado será feita. Os dados produzidos pela simulação serão confrontados com informações reais sobre o rendimento da unidade de saúde. Se forem detectadas diferenças relevantes, o modelo será ajustado até alcançar um equilíbrio adequado entre os resultados simulados e os observados na prática. A partir dos resultados da simulação, serão sugeridas alterações no processo de atendimento da AMA, com o objetivo de aplicar as melhores práticas identificadas. A implementação será acompanhada de um sistema de monitoramento contínuo, que avaliará o impacto das mudanças em termos de eficiência do atendimento e satisfação dos usuários. Este monitoramento permitirá ajustes futuros, garantindo que o sistema de atendimento continue a operar de forma eficiente e ajustada às necessidades da população.

3.1. Simulação

A simulação pode ser definida como a experimentação com um modelo que simula certos elementos da realidade, possibilitando a realização de experimentos em condições similares aos reais, porém com variáveis controladas e em um ambiente que se assemelha ao real, mesmo que artificialmente criado ou organizado. Tem como finalidade possibilitar a verificação do comportamento de um indivíduo, um objeto ou um sistema em determinados cenários que, apesar de não serem exatamente iguais aos reais, são os mais similares possíveis. Portanto, pode-se corrigir defeitos ou falhas antes da experiência se concretizar de fato na realidade.

Atualmente, graças aos microcomputadores, as linguagens de simulação são fáceis de usar. Por conta da facilidade de comunicação, a técnica de simulação visual, usada desde os anos 80, teve uma aceitação surpreendente. Além disso, como apresenta uma menor complexidade, o uso também aumentou significativamente. Embora este método ainda esteja concentrado nas escolas de graduação, já houve tentativas de ensiná-lo em segundo grau (cursos técnicos). Algumas linguagens

bem conhecidas incluem *Arena*, *Anylogic*, *Anylogistix*, *VisSim*, *Stella*, *PLANT PLM*, *Simio*, *ProModel*, *Simul8*, *Vensim*, entre outras.

O *Arena* é uma ferramenta robusta para simulação de eventos discretos, amplamente empregada na indústria para modelar, examinar e aprimorar processos complexos. Desenvolvido pela *Rockwell Automation*, proporciona uma interface visual intuitiva que simplifica a criação e alteração de modelos de simulação. Ele possibilita que os usuários construam modelos que simulam o funcionamento de sistemas reais, tais como linhas de produção, redes de distribuição e serviços de atendimento ao consumidor. A habilidade de simular variados cenários de "e se" auxilia as empresas a antecipar e se preparar para várias circunstâncias, aprimorando o processo decisório e a eficácia operacional.

A versatilidade do *Arena* é um dos seus principais benefícios, possibilitando a conexão com dados reais e a verificação dos modelos contra dados históricos. Esta qualidade é particularmente benéfica para ajustar e calibrar os modelos de simulação, assegurando que eles representem fielmente as operações reais. Adicionalmente, o software oferece suporte à modelagem baseada em agentes, possibilitando a simulação do comportamento individual de diversas entidades em um sistema, tais como funcionários numa indústria ou clientes em um banco. Isso oferece uma perspectiva detalhada e pormenorizada das operações, possibilitando uma avaliação mais aprofundada e percepções valiosas.

A habilidade de testar diversas configurações e intervenções antes de aplicá-las na prática não apenas poupa tempo e recursos, mas também diminui a probabilidade de erros. Por tanto, esse estudo irá utilizar o software *Arena* para realizar as simulações.

3.2. Simulação na Área da Saúde

A partir das informações recolhidas, será elaborado um modelo de simulação no programa *Arena*. Este modelo deve reproduzir o processo integral de atendimento na AMA, desde a recepção do paciente até a conclusão do serviço. Assim, no software, serão definidos parâmetros como o tempo médio de espera, a frequência de chegada dos pacientes, a capacidade de atendimento por servidor e a disponibilidade de recursos. Adicionalmente, variáveis aleatórias serão adicionadas para espelhar a variabilidade tanto no tempo de atendimento quanto na chegada dos pacientes.

Depois de criar o modelo, serão realizados diversos cenários no programa *Arena*. A simulação possibilitará a avaliação do efeito de diversas configurações operacionais, tais como a modificação no número de funcionários, alterações nos horários de funcionamento da unidade e o remanejamento de funcionários.

A fase seguinte envolve a avaliação dos resultados produzidos pelas simulações. Os principais indicadores a serem avaliados incluem o tempo médio de espera dos pacientes, a quantidade total de pacientes atendidos em um dia, a taxa de desistência (pacientes que abandonam antes de serem atendidos) e o uso dos recursos disponíveis. Com essa avaliação, poderemos determinar quais alterações nas operações da AMA podem levar a aprimoramentos no fluxo de atendimento, melhor utilização de recursos e diminuição do tempo de espera.

Para garantir que os resultados da simulação correspondam à realidade, uma validação do modelo simulado será feita. Os dados produzidos pela simulação serão confrontados com informações reais sobre o rendimento da unidade de saúde. Se forem detectadas diferenças relevantes, o modelo será ajustado até alcançar um equilíbrio adequado entre os resultados simulados e os observados na prática. A partir dos resultados da simulação, serão sugeridas alterações no processo de atendimento da AMA, com o objetivo de aplicar as melhores práticas identificadas.

4. Resultados e Discussões

Para a construção do modelo, foi desenhado o processo no *software* *Arena* com base no fluxo de atendimento em um AMA do SUS, que segue as etapas: chegada de pacientes; atendimento no guichê; triagem de pacientes; atendimento médico; prescrição de medicamentos ou exames; realização de

exames ou encaminhamentos; e, por último, registro e orientação para continuidade do tratamento ou alta. Utilizando a ferramenta do *software Arena Input Analyzer*, foram obtidas as seguintes expressões para cada processo conforme a tabela 1 abaixo:

Tabela 1– Expressões de entrada dos processos

Processo	Expressão	P-value correspondente
Chegada de pacientes	UNIF(3, 198)	> 0.75
Atendimento guichê	$3 + 193 * BETA(0.843, 0.797)$	> 0.15
Consulta marcada	UNIF(0.5, 59.5)	0.705
Triagem e consulta	UNIF(2, 137)	> 0.15
Medicação ou farmácia	$0.5 + 96 * BETA(0.955, 0.913)$	0.642
encaminhamento	UNIF(0.5, 41.5)	0.609

Fonte: Autores (2024)

Através da ferramenta *Arena Input Analyzer*, foram coletadas expressões matemáticas representativas dos processos, como tempos de espera e de atendimento, para validar as premissas do modelo. Os resultados indicaram a possibilidade de redução do tempo de espera e melhoria na alocação de recursos, com recomendações para ajustes no fluxo de trabalho, como a reorganização das etapas de triagem e atendimento médico, e a alocação mais eficiente de profissionais de saúde. Seguindo as expressões e processos identificou-se que o gargalo se formou no atendimento do guichê criando uma taxa de ocupação de $0,9439 \pm 0,7115$. A modelagem desse modelo é apresentada abaixo na figura 1:

Figura 1 – Tempo de espera para ser atendido em um AMA

Fonte: Autores (2024)

Na simulação proposta é possível identificar o tempo de permanência dos pacientes na fila de atendimento no AMA conforme a tabela 2:

Tabela 2– Relatório de fila

Processo	Number Waiting	Waiting Time
Medicação ou farmácia	$0,00213875 \pm 0,027175401$	$0,577462623 \pm 7,337358312$
Triagem e consulta	$0,056300756 \pm 0,319420857$	$9,728770589 \pm 55,19592406$

Fonte: Autores (2024)

Contudo, esse gargalo identificado no começo do modelo pode ou não estender-se aos processos seguintes. Como sugestão de melhoria esses postos de atendimento poderiam ser substituídos por totens de autoatendimento onde o próprio paciente informaria seu CPF e confirmaria os dados sem a necessidade de um atendimento no guichê.

5. Considerações Finais

Esse estudo expõe a causa da demora do atendimento no setor público de saúde e pode ser a base para melhorias, a modelagem do processo revelou que o tempo de atendimento no guichê, somado à alta variabilidade na chegada dos pacientes, gerava filas excessivas, comprometendo a eficiência do sistema e a satisfação dos usuários. A implementação poderá ser acompanhada por um sistema de monitoramento contínuo, que avaliará o impacto das mudanças em termos de eficiência do atendimento e satisfação dos usuários, este monitoramento permitirá ajustes futuros, garantindo que o sistema de atendimento continue a operar de forma eficiente e ajustada às necessidades da população.

Referências

AMA - Assistência Médica Ambulatorial. ([s.d.]). Secretaria Municipal da Saúde. Recuperado 30 de outubro de 2024, de https://capital.sp.gov.br/web/saude/w/atencao_basica/ama/1911

Arena Simulation software. ([s.d.]). Rockwell Automation. Recuperado 30 de outubro de 2024, de <https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/arena-simulation.html>

Cunha, B. (2023, junho 1). *Tempo médio de atendimento (TMA): saiba como otimizar a clínica*. Sinaxys®; Blog da Sinaxys® para Profissionais da Saúde: Dinamize a Sua Carreira. <https://blog.sinaxys.com/tempo-medio-atendimento/>

Gontijo, J. (2024, julho 24). *Pesquisa: cinco pessoas perdem a vida por minuto por erro médico no Brasil*. Estado de Minas. <https://www.em.com.br/saude/2024/07/6905154-pesquisa-cinco-pessoas-perdem-a-vida-por-minuto-por-erro-medico-no-brasil.html>

Júnior, W. M. P. ([s.d.]). *Teoria das Filas e Simulações*. Com.br. Recuperado 30 de outubro de 2024, de http://www.waltenomartins.com.br/ap_mad_fila.pdf

Saúde no Brasil: história, políticas públicas, debates e criação do SUS. (2019, novembro 5). Linhas do Tempo Temáticas - Fundação Fernando Henrique Cardoso. https://fundacaofhc.org.br/linhasdotempo/saude/?psafe_param=1&gad_source=1&gclid=EAlaIqobChMI3p-0nK-piAMVB1RIAB1qICN6EAAYASAAEgLtsPD_BwE

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."